

EXTRACCIONES POR FLUIDOS SUPERCRÍTICOS. ¿POR QUÉ SE CONOCEN COMO TECNOLOGÍAS VERDES DE EXTRACCIÓN?

Victor M. Amador-Luna¹, Lidia Montero¹, Elena Ibáñez¹, David Amador Luna², Miguel Herrero¹

1 Laboratorio Foodomics, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL, CSIC, Campus de Cantoblanco, C/ Nicolás Cabrera 9, 28049, Madrid, España.

2 Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Huelva, Bulevar de las Artes y las Ciencias, s/n, 21007, Huelva.

Palabras clave (máximo 5): microalgas, bioactividad, fluidos supercríticos, SFE, ultra-alta presión.

En los últimos años la preocupación por la salud en los países más desarrollados ha ido en aumento, así como la necesidad de estas personas por llevar lo que se conoce como una “dieta sana y equilibrada”, con el fin de alcanzar la tan ansiada salud desde la comodidad del hogar. Esto ha provocado que surjan gran cantidad de estilos de alimentación y movimientos sociales encaminados a alcanzar este objetivo. Debido a la amplia demanda de estas necesidades, las industrias han empezado a comercializar productos modificados enriquecidos en compuestos que, a priori, favorecen este estado de salud, tales como los ácidos grasos omega 3, las vitaminas y minerales esenciales...

Pero, a su vez, también se ha vuelto indispensable para la sociedad el cuidado de la salud ambiental, o también conocido como **sostenibilidad**. Es por ello que, uniendo estos dos movimientos, surgieron las llamadas **tecnologías verdes de extracción** [1], capaces de obtener “compuestos bioactivos”, o sustancias capaces de aportar beneficios a la salud de las personas [2], sin afectar al medioambiente. Un ejemplo de ello son las tecnologías de extracción por fluidos supercríticos (SFE) las cuales, mediante el aumento de presión y temperatura de un fluido, lo lleva a un nuevo estado de la materia conocido como supercrítico. Esto es, que se encuentra por encima del punto crítico, en el cual la densidad del estado líquido y del estado vapor se igualan y la materia presenta propiedades mixtas entre líquido y gas, permitiendo, por ejemplo, que presenten una gran fluidez y solubilidad, lo que se denomina como “supersolvente” [3].

En el vídeo se explicará un caso práctico en el cual se emplea esta técnica para la obtención de compuestos bioactivos de la microalga conocida como *Dunaliella salina* (Fig.1), la cual, es muy conocida en el mundo de los nutracéuticos debido a su alto contenido en carotenoides (pigmentos rojizos que presentan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y que podrían prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer [4,5,6,7,8]).

Además, se verá un caso especial y novedoso, como es el empleo del método SFE a ultra-alta presión (UHP-SFE), demostrando las ventajas que ofrece para obtener

Fig. SEQ Fig. *
ARABIC 1.

Microfotografía de *D. salina* con alta concentración en carotenoides que le

productos con una concentración en compuestos bioactivos mucho más elevada, sin el uso de compuestos químicos ni solventes tóxicos, así como el motivo de que presente esta alta concentración.

Redes sociales	Tiktok	Youtube	Instagram	Twitter
Usuario	@vmamadorluna	Victor Manuel Amador Luna	@victor.sax	@VMAmadorLuna
enlace	TikTok	Youtube	Instagram	Twitter

Agradecimientos

V.M.A.-L. agradece el apoyo económico por parte del Ministerio Español de Universidades por el contrato predoctoral presente dentro de las ayudas para la “Formación del Profesorado Universitario” (FPU21/00054), así como al apoyo técnico y el equipamiento cedido por parte del grupo de investigación Foodomics del CIAL. L.M. agradece a las ayudas “Ramón y Cajal” (RYC2021-033148-I) financiadas por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “European Union NextGenerationEU/PRTR”. D.A.L agradece la financiación de la Estrategia de Política de Investigación y Transferencia (EPIT) de la Universidad de Huelva por el contrato predoctoral para el fomento de la contratación de personal investigador novel (EPIT20/00832). Este trabajo fue respaldado económicamente gracias a los proyectos PID2020-113050RB-I00 y PDC2021-120814-I00 financiados por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 (España) y la Unión Europea “NextGenerationEU/PRTR”.

Referencias

- [1] J.E. Wong-Paz, P.A. Aguilar-Zárate, F. Veana, D.B. Muñoz-Márquez. Impacto de las tecnologías de extracción verdes para la obtención de compuestos bioactivos de los residuos de frutos cítricos. TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas 23 (2020) 1-11.
- [2] V.M. Amador-Luna. Study of the Antioxidant Potential of the Extremophile Microalga *Coccomyxa* Sp. (strain *Onubensis*): Comparison with Respect to Microalgae of High Nutraceutical Interest and other “Superfoods”, *Int. J. of Health, Wellness and Soc.* 8 (2022) 1-26.
- [3] S.D. Manjare, K. Dhingra. Supercritical fluids in separation and purification: A review. *Mat Sci.for Energy Tech.* 2 (2019) 463-484.
- [4] M. Herrero, L. Jaime., P.J. Martín-Álverz, A. Cifuentes, E. Ibáñez. Optimization of the Extraction of Antioxidants from *Dunaliella salina* Microalga by Pressurized Liquids. *J. Agric. Food Chem.* 54 (2006) 5597-5603.
- [5] M. Herrero, E. Ibáñez, A. Cifuentes, G. Reglero S. Santoyo. *Dunaliella salina* microalga Pressurized Liquid Extracts as Potential Antimicrobials. *J. Food Protection* 69 (2006) 2471-2477.
- [6] M. Herrero, J.A. Mendiola, M. Plaza, E. Ibáñez. Screening for Bioactive Compounds from Algae. In: Lee, J. (eds) *Advanced Biofuels and Bioproducts*. Springer, New York, NY. 2013.
- [7] M. Bueno, C. Vitali, J.D. Sánchez-Martínez, J.A. Mendiola, A. Cifuentes, E. Ibáñez, M. Herrero. Compressed CO₂ Technologies for the Recovery of Carotenoid-Enriched Extracts from *Dunaliella salina* with Potential neuroprotective activity. *ACS Sust. Chem. Eng.* 8 (2020) 11413-11423.
- [8] R. Gallego, A. Valdés, J.D. Sánchez-Martínez, Z.J. Suárez-Montenegro, E. Ibáñez, A. Cifuentes, M. Herrero. Study of the potential neuroprotective effect of *Dunaliella salina* extract in SH-SY5Y cell model. *Anal. Bioanal. Chem.* 414 (2021) 5357-5371.